

EFEITOS DA VENTILAÇÃO MECÂNICA EM PACIENTES CRÍTICOS: IMPACTOS FÍSICOS E PSICOLÓGICOS DA VENTILAÇÃO MECÂNICA²

DOI: 10.5281/zenodo.12812692

Rhennan Gabriel dos Santos Aquino

*Acadêmico do Curso de enfermagem da FAAR - Faculdades Associadas de
Ariquemes. Email: rhennangabriel@alunos.faar.edu.br*

RESUMO

A ventilação mecânica (VM) desempenha um papel crucial na terapia intensiva, oferecendo suporte respiratório vital para pacientes críticos com insuficiência respiratória aguda. A revisão de literatura abordou a evolução histórica da VM, destacando avanços tecnológicos e estratégias contemporâneas, como a ventilação protetora pulmonar. Questões fisiológicas, como a Lesão Pulmonar Induzida pela Ventilação (VILI), foram discutidas, enfatizando a importância da personalização dos parâmetros para otimizar a eficácia terapêutica. O objetivo geral desta pesquisa é investigar e analisar os impactos físicos e psicológicos da ventilação mecânica em pacientes críticos. Os impactos psicológicos, incluindo ansiedade e estresse pós-traumático, foram identificados como elementos significativos, demandando intervenções desde a fase inicial até a reabilitação pós-extubação. Estratégias propostas, como avaliação psicológica prévia e envolvimento de profissionais de saúde mental, visam mitigar esses impactos adversos. Em conclusão, este estudo contribui para o avanço do conhecimento científico ao explorar os aspectos fisiológicos e psicológicos da VM. A atenção integrada a esses aspectos, aliada a estratégias de intervenção específicas, é essencial para otimizar os desfechos clínicos e a qualidade de vida dos pacientes submetidos a essa intervenção crucial na terapia intensiva.

Palavras-chave: Ventilação Mecânica. Pacientes Críticos. Impactos Físicos. Impactos Psicológicos.

ABSTRACT

Mechanical ventilation (MV) plays a crucial role in intensive care, providing vital respiratory support for critically ill patients with acute respiratory failure. The literature review addressed the historical evolution of MV, highlighting technological advances and contemporary strategies such as lung-protective ventilation. Physiological issues, such as Ventilator-Induced Lung Injury (VILI), were discussed, emphasizing the importance of customizing parameters to optimize therapeutic effectiveness. The

² Artigo apresentado ao curso de enfermagem da FAAR - Faculdades Associadas de Ariquemes, como parte integrante da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso -2024.

overall objective of this research is to investigate and analyze the physical and psychological impacts of mechanical ventilation on critically ill patients, aiming to provide a holistic view of the effects of this complex intervention. Psychological impacts, including anxiety and post-traumatic stress, were identified as significant elements, requiring interventions from the initial phase to post-extubation rehabilitation. Proposed strategies, such as pre-assessment of psychological status and involvement of mental health professionals, aim to mitigate these adverse impacts. In conclusion, this study contributes to advancing scientific knowledge by exploring the physiological and psychological aspects of MV. Integrated attention to these aspects, coupled with specific intervention strategies, is essential to optimize clinical outcomes and the quality of life for patients undergoing this crucial intervention in intensive care.

Keywords: Mechanical Ventilation. Critically Ill Patients. Physical Impacts. Psychological Impacts.

INTRODUÇÃO

A ventilação mecânica (VM) é uma intervenção crucial em terapia intensiva, fornecendo suporte respiratório vital para pacientes críticos que enfrentam insuficiência respiratória aguda. No entanto, enquanto a VM desempenha um papel fundamental na sobrevivência desses pacientes, sua aplicação prolongada e os efeitos associados suscitam questões cruciais sobre os impactos físicos e psicológicos nos indivíduos submetidos a esse procedimento (ARRUDA *et al.*, 2022).

Conforme Da Cruz Cruz e Livramento (2023), a discussão sobre os efeitos da ventilação mecânica abrange uma gama complexa de variáveis, desde a mecânica respiratória e a troca gasosa até as implicações emocionais e psicológicas que essa terapia pode gerar nos pacientes. Os profundos avanços na tecnologia de suporte ventilatório permitiram uma intervenção mais personalizada, mas, ao mesmo tempo, levantaram questões sobre os potenciais impactos adversos, tais como lesões pulmonares associadas à VM e repercussões psicológicas, como ansiedade e estresse pós-traumático.

A ventilação mecânica é essencial na terapia intensiva, fornecendo suporte vital a pacientes críticos com insuficiência respiratória. Além dos impactos fisiológicos, a intervenção prolongada gera efeitos psicológicos significativos. As lesões pulmonares, infecções e isolamento social são desafios físicos, enquanto ansiedade, depressão e estresse pós-traumático afetam o bem-estar mental. As estratégias incluem ventilação protetora, prevenção de infecções e intervenções psicológicas, destacando a importância da avaliação prévia, envolvimento de profissionais de saúde mental e

programas de reabilitação pós-extubação. Abordagens integradas são cruciais para otimizar desfechos clínicos e qualidade de vida (CARMO, 2021).

O objetivo geral desta pesquisa é investigar e analisar os impactos físicos e psicológicos da ventilação mecânica em pacientes críticos. Além disso, os objetivos específicos são:

- Realizar uma revisão abrangente da literatura sobre os efeitos fisiológicos da ventilação mecânica em pacientes críticos.
- Avaliar os impactos psicológicos da ventilação mecânica, incluindo aspectos como ansiedade e estresse pós-traumático.
- Investigar estratégias e intervenções que visam mitigar os efeitos adversos da ventilação mecânica.
- Proporcionar uma análise crítica e síntese dos principais achados, contribuindo para o conhecimento científico e clínico na área.

A justificativa para esta pesquisa reside na necessidade premente de compreender de maneira abrangente os efeitos da ventilação mecânica em pacientes críticos, tanto do ponto de vista físico quanto psicológico. A literatura existente oferece informações, mas a complexidade do tema demanda uma análise mais aprofundada para orientar práticas clínicas mais seguras e eficazes. A compreensão desses efeitos é vital para mitigar riscos, melhorar a qualidade de vida dos pacientes após a VM e informar estratégias terapêuticas mais refinadas.

2 METODOLOGIA

Este trabalho é do tipo revisão de literatura, para o qual foi empregada uma abordagem sistemática, utilizando mecanismos de busca eletrônica, técnicas de pesquisa bibliográfica e documental. A metodologia adotada visa assegurar uma abrangência na identificação de estudos relevantes sobre os impactos físicos e psicológicos da ventilação mecânica em pacientes críticos.

As palavras-chave utilizadas na busca foram selecionadas para abranger os aspectos fisiológicos e psicológicos da ventilação mecânica, garantindo uma ampla cobertura do tema. As principais palavras-chave incluíram "ventilação mecânica", "efeitos físicos", "impactos psicológicos", "lesão pulmonar associada à ventilação mecânica", "ansiedade", "estresse pós-traumático" e "estratégias de mitigação".

Foram empregados diversos mecanismos de busca eletrônica para garantir uma abordagem abrangente na identificação de estudos relevantes. As bases de dados utilizadas incluíram PubMed, *Scopus*, *Web of Science* e *Google Scholar*. A escolha desses recursos visou englobar publicações em revistas científicas revisadas por pares e documentos acadêmicos relevantes.

Na condução desta revisão de literatura, foram adotadas técnicas de pesquisa bibliográfica e documental com o propósito de identificar estudos relevantes sobre os efeitos da ventilação mecânica em pacientes críticos. Inicialmente, a seleção criteriosa de palavras-chave foi realizada, considerando os objetivos específicos da pesquisa para assegurar a especificidade e abrangência na busca de informações.

A estratégia de busca foi delineada com base em combinações lógicas das palavras-chave, empregando operadores booleanos quando necessário, a fim de aprimorar a eficácia na recuperação de literatura pertinente. Estabeleceram-se critérios de inclusão, como a limitação a artigos publicados nos últimos 10 anos, redigidos em inglês ou português, e que abordassem diretamente os efeitos físicos e psicológicos da ventilação mecânica em pacientes críticos. Estudos que não se alinhavam diretamente com o tema de interesse foram excluídos.

A fase de triagem de títulos e resumos foi conduzida como parte integrante do processo de seleção, visando identificar estudos relevantes em conformidade com os critérios de inclusão previamente estabelecidos. Posteriormente, os artigos selecionados passaram por uma leitura completa, e a seleção final foi pautada na relevância direta para os objetivos específicos da pesquisa. A etapa subsequente envolveu a análise crítica dos artigos selecionados, considerando cuidadosamente a metodologia adotada, os resultados obtidos e as conclusões apresentadas. A síntese das informações provenientes dessa análise crítica contribuirá significativamente para a construção do conhecimento científico no âmbito dos efeitos da ventilação mecânica em pacientes críticos, explorando de maneira abrangente tanto os aspectos fisiológicos quanto os psicológicos dessa intervenção vital na terapia intensiva.

3 REVISÃO DE LITERATURA

A ventilação mecânica (VM) é uma intervenção fundamental na terapêutica intensiva, especialmente em pacientes críticos que apresentam insuficiência respiratória aguda. A aplicação adequada da ventilação mecânica visa fornecer

suporte respiratório eficiente, otimizando a troca gasosa e reduzindo a fadiga respiratória. No entanto, embora a VM seja crucial para a sobrevivência em muitos casos, a exposição prolongada a esse suporte ventilatório pode estar associada a uma série de efeitos adversos (ARRUDA *et al.*, 2022).

Da Cruz Cruz e Livramento (2023) afirmam que o desenvolvimento da ventilação mecânica remonta a marcos históricos que moldaram a compreensão e a aplicação dessa intervenção. O histórico da ventilação mecânica é intrinsecamente ligado ao desenvolvimento da medicina intensiva e à busca contínua por soluções inovadoras para tratar pacientes com insuficiência respiratória aguda. A evolução dessa prática ao longo do tempo reflete não apenas avanços tecnológicos, mas também uma compreensão mais profunda dos processos fisiológicos subjacentes à respiração e à mecânica pulmonar.

Os primórdios da ventilação mecânica remontam à primeira metade do século XX, quando os ventiladores pulmonares surgiram como dispositivos rudimentares destinados a proporcionar suporte respiratório a pacientes com poliomielite e outras condições debilitantes. No entanto, esses dispositivos iniciais eram muitas vezes limitados em sua eficácia e sofisticação técnica (DA CRUZ CRUZ; LIVRAMENTO, 2023).

O desenvolvimento significativo de ventiladores mecânicos ocorreu nas décadas de 1950 e 1960, impulsionado por avanços na engenharia e na compreensão dos fenômenos respiratórios. Os ventiladores mais sofisticados foram projetados para oferecer suporte a pacientes com insuficiência respiratória grave, marcando uma transição fundamental na abordagem terapêutica. Durante esse período, paradigmas iniciais na ventilação mecânica começaram a emergir. A abordagem de pressão positiva intermitente (IPPB) foi uma das primeiras técnicas a ganhar destaque, sendo usada para fornecer volumes correntes controlados intermitentemente. No entanto, sua aplicação era frequentemente associada a complicações, limitando sua aceitação generalizada (DA CUNHA e ULTRA, 2019).

A introdução da ventilação mecânica invasiva, através da intubação traqueal, marcou um avanço significativo na capacidade de fornecer suporte ventilatório mais eficaz. Posteriormente, o desenvolvimento da ventilação não invasiva ofereceu uma alternativa promissora, especialmente para pacientes com insuficiência respiratória aguda, evitando os desafios associados à intubação (VALER, 2021).

Conforme Pacheco e do Monte (2019), os avanços contínuos na tecnologia e na compreensão dos mecanismos respiratórios têm moldado a ventilação mecânica contemporânea. Estratégias personalizadas, como a ventilação protetora pulmonar, visam minimizar danos pulmonares associados à ventilação mecânica, representando uma abordagem mais refinada e adaptativa. Em síntese, o histórico da ventilação mecânica testemunhou uma progressão notável, desde dispositivos rudimentares até estratégias ventilatórias personalizadas.

A mecânica respiratória envolve a interação complexa entre os músculos respiratórios, as vias aéreas, os pulmões e o sistema nervoso. A ventilação mecânica busca replicar e otimizar esse processo, proporcionando suporte quando a capacidade do paciente de respirar de forma independente é comprometida. A troca gasosa eficiente é um objetivo central da ventilação mecânica. A respiração normal permite a captação de oxigênio (O_2) nos pulmões e a eliminação de dióxido de carbono (CO_2). Estratégias ventilatórias devem ser projetadas para manter níveis adequados de O_2 e CO_2 , evitando hipoxemia e hipercapnia (VALENTE, 2023).

A ventilação mecânica pode induzir adaptações fisiológicas no sistema respiratório e em outros sistemas orgânicos. A atenção deve ser dada às respostas neuro-humorais desencadeadas pelo suporte ventilatório, incluindo alterações na pressão intratorácica, fluxo sanguíneo pulmonar e redistribuição do débito cardíaco. A ventilação protetora pulmonar é uma abordagem que visa minimizar o risco de lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica.

Estratégias como a limitação de pressões inspiratórias e a aplicação de volumes correntes menores têm como objetivo reduzir o estresse nos pulmões e prevenir a lesão alveolar. A ventilação mecânica pode influenciar diretamente a função cardiovascular, estabelecendo uma interdependência complexa entre os sistemas cardiovascular e respiratório (ARRUDA *et al.*, 2022).

Os parâmetros ventilatórios fundamentam-se em variáveis cruciais que orientam a distribuição do fluxo de ar e o volume corrente administrado ao paciente. Entre esses parâmetros, destacam-se a frequência respiratória (número de ciclos respiratórios por minuto), o volume corrente (quantidade de ar inspirado a cada ciclo), o tempo inspiratório e expiratório, além das pressões inspiratória e expiratória. Os modos de ventilação referem-se às estratégias algorítmicas que regem a entrega da ventilação mecânica.

Diferentes modos são projetados para atender a condições clínicas específicas e objetivos terapêuticos. Modos comuns incluem o modo controlado por volume, onde o volume corrente é predefinido, e o modo controlado por pressão, no qual a pressão inspiratória é fixada. Além desses, modos de ventilação assistida e espontânea proporcionam suporte adicional quando necessário, adaptando-se à variabilidade na condição clínica do paciente (DA CUNHA; ULTRA, 2019).

Conforme Pacheco e do Monte (2019), a seleção adequada de parâmetros e modos ventilatórios deve ser dinâmica, considerando a evolução do estado clínico do paciente. Adaptações frequentes são necessárias para responder a mudanças nas necessidades respiratórias, minimizar o risco de lesões pulmonares induzidas pela ventilação e promover uma interação sinérgica entre o paciente e o suporte ventilatório. A individualização dessas escolhas é crucial para a eficácia da terapia e a prevenção de complicações. A estratégia de ventilação protetora pulmonar ganhou destaque, particularmente em pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA). Essa abordagem visa limitar os volumes correntes e as pressões inspiratórias, reduzindo o risco de barotrauma e volutrauma. A consideração cuidadosa desses parâmetros é essencial para prevenir danos pulmonares associados à ventilação mecânica.

Uma das complicações mais significativas é a Lesão Pulmonar Induzida pela Ventilação (VILI). Caracterizada por danos nos tecidos pulmonares devido a pressões inspiratórias elevadas e volumes correntes excessivos, a VILI pode desencadear inflamação pulmonar aguda, contribuindo para a morbidade respiratória e prolongando a necessidade de suporte ventilatório. A aplicação inadequada de pressões inspiratórias pode resultar em barotrauma, causando danos às estruturas pulmonares. Paralelamente, volutrauma, associado a volumes correntes excessivos, pode amplificar a lesão pulmonar. O entendimento dessas complicações é essencial para a implementação de estratégias de ventilação protetora pulmonar, visando minimizar esses riscos (DA CRUZ CRUZ; LIVRAMENTO, 2023).

A ventilação mecânica também pode contribuir para a formação de atelectrauma, caracterizado pelo colapso alveolar repetido, prejudicando a oxigenação. Além disso, o conceito de biotrauma refere-se aos efeitos sistêmicos negativos desencadeados pela resposta inflamatória pulmonar, podendo contribuir para disfunções em órgãos distantes. A ventilação mecânica prolongada está associada a um maior risco de infecções hospitalares, especialmente pneumonia

associada à ventilação (PAV). A presença de tubos endotraqueais e o contato prolongado com equipamentos ventilatórios proporcionam um ambiente propício para a colonização bacteriana, exigindo vigilância rigorosa e medidas preventivas (DA CRUZ CRUZ; LIVRAMENTO, 2023).

Além das complicações fisiológicas, a ventilação mecânica pode ter implicações psicológicas significativas nos pacientes. A experiência da ventilação mecânica, especialmente quando prolongada, pode contribuir para o desenvolvimento de ansiedade, estresse pós-traumático e até mesmo transtornos psicológicos a longo prazo (ARRUDA *et al.*, 2022).

De acordo com Da Cunha e Ultra (2019), a Ventilação Não Invasiva (VNI) surge como uma estratégia alternativa à ventilação mecânica invasiva, proporcionando suporte ventilatório sem a necessidade de intubação traqueal.

Essa abordagem é particularmente aplicável em condições como insuficiência respiratória aguda e doença pulmonar obstrutiva crônica, minimizando o risco de complicações associadas à intubação. A Ventilação Protetora Pulmonar representa uma estratégia inovadora que visa reduzir a lesão pulmonar induzida pela ventilação. Esta abordagem personalizada envolve a limitação de volumes correntes e pressões inspiratórias, prevenindo barotrauma e volutrauma. A ênfase na individualização desses parâmetros busca preservar a função pulmonar e melhorar os desfechos clínicos (GONÇALVES, 2023).

A Ventilação em Prone Position (VPP) emerge como uma estratégia que altera a posição do paciente para melhorar a oxigenação. Especialmente eficaz em casos de síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA), a VPP promove uma distribuição mais homogênea do fluxo de ar, otimizando a troca gasosa e reduzindo o estresse nas regiões dependentes do pulmão. O desenvolvimento de modos ventilatórios avançados incorpora algoritmos complexos e adaptações dinâmicas, permitindo uma resposta mais refinada às necessidades respiratórias do paciente. Modos como a Ventilação com Assistência Proporcional (PAV) e a Ventilação Mínima de Ventilador (MMV) representam inovações tecnológicas que visam proporcionar suporte mais adaptativo e personalizado (DA CRUZ CRUZ; LIVRAMENTO, 2023).

Os avanços tecnológicos na monitorização ventilatória proporcionam uma visão mais abrangente do desempenho pulmonar. Monitoramento de mecânica respiratória, capnografia volumétrica e avaliação contínua da complacência pulmonar são

exemplos de inovações que permitem uma gestão mais precisa e antecipada de complicações (BARCELLOS *et al.*, 2020).

Conforme Pacheco e do Monte (2019), a aplicação da ventilação mecânica, um procedimento vital para pacientes com comprometimento respiratório grave, pode induzir significativos impactos psicológicos. A introdução desse suporte ventilatório, frequentemente em contextos emergenciais, pode incitar considerável ansiedade nos pacientes, manifestando-se através de sintomas como preocupação exacerbada, nervosismo, tensão muscular e eventuais ataques de pânico.

De acordo com Valer (2021), a exposição prolongada à ventilação mecânica, notadamente em ambientes de terapia intensiva, pode engendrar sintomas de estresse pós-traumático (PTSD). Este quadro clínico pode incluir flashbacks, pesadelos, evitação de estímulos associados ao trauma, oscilações de humor e hipervigilância. A sensação de perda de controle sobre as funções respiratórias, decorrente da dependência de um ventilador mecânico, contribui para um estado psicológico de impotência, frustração e desesperança. Além disso, a restrição imposta pela necessidade de ambiente controlado e o isolamento social resultante podem precipitar sentimentos de solidão, depressão e desconexão do paciente.

Os efeitos psicológicos da ventilação mecânica estendem-se também às relações familiares, com os familiares enfrentando estresse emocional diante da incerteza prognóstica e da limitação nas interações sociais com o paciente. Mesmo após a extubação, o processo de recuperação pode demandar ajustes psicológicos. O trauma associado à experiência da ventilação mecânica pode perdurar, exigindo intervenções psicológicas para promover a resiliência e a adaptação do paciente (DA CUNHA; ULTRA, 2019).

A incorporação de cuidados psicológicos integrados, com o envolvimento de profissionais de saúde mental, emerge como uma estratégia essencial para mitigar os impactos psicológicos adversos associados à ventilação mecânica. A abordagem holística, direcionada não apenas aos pacientes, mas também aos familiares, é fundamental para proporcionar suporte emocional e facilitar a recuperação psicológica abrangente nesse contexto clínico desafiador.

A mitigação dos efeitos adversos da ventilação mecânica demanda uma abordagem multidisciplinar que amalgame intervenções médicas e psicológicas. As estratégias delineadas visam otimizar o cuidado integral, abordando tanto as necessidades físicas quanto psicológicas dos pacientes submetidos a esse

procedimento crucial. Primordialmente, a avaliação psicológica prévia emerge como um elemento essencial. Este procedimento visa identificar preexistentes fatores de risco emocional nos pacientes, possibilitando o desenho de intervenções personalizadas. Além disso, a instauração de canais de comunicação eficazes entre a equipe médica, pacientes e seus familiares é imperativa. Tal abordagem transparente visa fornecer informações detalhadas acerca do processo de ventilação mecânica, prognóstico e planos de tratamento (BARCELLOS *et al.*, 2020).

.A integração de profissionais de saúde mental na equipe de cuidados intensivos se faz premente. Estes profissionais desempenham um papel central na oferta de suporte emocional contínuo, atuando como agentes facilitadores da estabilidade emocional ao longo do período de ventilação mecânica. A utilização de protocolos de sedação consciente representa uma estratégia pertinente, propiciando aos pacientes a manutenção de alguma consciência e participação ativa em seu processo de cuidado, reduzindo, assim, a potencial sensação de desconexão (CARMO, 2021).

No tocante à reabilitação psicológica pós-extubação, o desenvolvimento de programas específicos emerge como uma prática recomendável. Estes programas são desenhados para apoiar a adaptação dos pacientes à vida pós-ventilação mecânica, dotando-os de ferramentas para enfrentar possíveis sequelas psicológicas. Ademais, estratégias como a implementação de métodos de comunicação alternativa, o envolvimento de familiares no cuidado do paciente, o apoio de voluntários e terapeutas ocupacionais, a adoção de protocolos de extubação gradual e a oferta de acompanhamento pós-hospitalar consolidam-se como medidas complementares e integralizadoras (CARMO, 2021).

A implementação meticulosa destas estratégias proporciona uma visão abrangente para a mitigação dos efeitos adversos da ventilação mecânica. Este enfoque não apenas salvaguarda a estabilidade física dos pacientes, mas também promove de maneira sistemática o seu bem-estar psicológico e o de seus familiares. Estudos acerca dos impactos psicológicos da ventilação mecânica têm convergido para a identificação de padrões consistentes. Notavelmente, a ansiedade emerge como uma resposta comum, exacerbada pela natureza muitas vezes abrupta e emergencial do procedimento. Além disso, a exposição prolongada à ventilação mecânica frequentemente resulta em sintomas de estresse pós-traumático,

evidenciando a necessidade de uma abordagem psicológica mais aprofundada e contínua (ARRUDA *et al.*, 2022).

De acordo com Da Cunha e Ultra (2019), a contribuição para o conhecimento científico reside na confirmação e delineamento de fatores de risco específicos associados aos impactos psicológicos. A identificação de variáveis, como a duração da ventilação mecânica, o grau de sedação e a presença de comunicação alternativa, adiciona nuances significativas ao entendimento do fenômeno. Esses dados são cruciais para a identificação precoce de pacientes em risco e o desenvolvimento de intervenções personalizadas.

Conforme Pacheco e do Monte (2019), no âmbito clínico, a síntese dos achados aponta para a necessidade de protocolos de cuidado mais abrangentes. A inclusão sistemática de avaliações psicológicas prévias, estratégias de comunicação transparentes e suporte psicológico contínuo são destacadas como intervenções essenciais. A implementação prática dessas estratégias pode otimizar não apenas os desfechos clínicos, mas também a experiência global do paciente durante e após a ventilação mecânica. Por fim, a análise crítica dos estudos revela a lacuna existente em relação às intervenções eficazes durante a fase pós-extubação. O reconhecimento dessa lacuna instiga a necessidade de pesquisas futuras direcionadas a abordagens específicas para a reabilitação psicológica nesse estágio crítico da jornada do paciente.

Em resumo, a análise crítica e síntese dos achados sobre os impactos psicológicos da ventilação mecânica enriquece tanto o conhecimento científico quanto a prática clínica. A compreensão aprofundada desses impactos fornece uma base sólida para aprimoramentos nos protocolos de cuidado, visando melhorar não apenas os aspectos físicos, mas também o bem-estar psicológico dos pacientes submetidos a esse procedimento fundamental (ARRUDA *et al.*, 2022).

Carmo (2021) afirma que a ventilação mecânica é uma intervenção crucial em pacientes críticos, fornecendo suporte respiratório essencial em situações de insuficiência respiratória aguda. Este procedimento, enquanto fundamental para a sobrevivência, não está isento de efeitos adversos, gerando impactos tanto a nível físico quanto psicológico nos indivíduos submetidos a essa terapia intensiva.

Conforme Pacheco e do Monte (2019), a aplicação prolongada da ventilação mecânica pode desencadear diversos efeitos físicos nos pacientes críticos. Entre esses impactos, destaca-se a Lesão Pulmonar Induzida pela Ventilação (VILI),

caracterizada por danos nos tecidos pulmonares decorrentes de pressões inspiratórias elevadas e volumes correntes excessivos. Complicações como barotrauma e volutrauma também podem surgir, comprometendo a integridade pulmonar. Além disso, a ventilação mecânica prolongada está associada a riscos de infecções hospitalares, especialmente pneumonia associada à ventilação (PAV), aumentando a morbidade respiratória.

De acordo com Valer (2021), os impactos psicológicos da ventilação mecânica não devem ser subestimados. A experiência de depender de um ventilador mecânico, muitas vezes em situações de emergência, pode resultar em considerável ansiedade nos pacientes. A sensação de perda de controle sobre as funções respiratórias, associada à dependência do ventilador, pode gerar sentimentos de impotência, frustração e desesperança. Além disso, o isolamento social e as restrições impostas pelo ambiente controlado podem contribuir para sentimentos de solidão e depressão.

De acordo com Da Cunha e Ultra (2019), diante desses impactos, intervenções específicas são essenciais para mitigar os efeitos adversos da ventilação mecânica. A avaliação psicológica prévia emerge como um componente crucial, permitindo a identificação de fatores de risco emocional nos pacientes. A integração de profissionais de saúde mental na equipe de cuidados intensivos é fundamental para oferecer suporte emocional contínuo. Além disso, estratégias como a implementação de métodos de comunicação alternativa, o envolvimento de familiares no cuidado do paciente e a oferta de programas de reabilitação psicológica pós-extubação são fundamentais para promover a resiliência e a adaptação do paciente.

De acordo com Barcellos *et al.*, (2020), a ventilação mecânica, sendo uma intervenção indispensável na terapia intensiva, desempenha um papel vital na manutenção da função respiratória em pacientes críticos enfrentando insuficiência respiratória aguda. No entanto, a aplicação prolongada dessa técnica complexa suscita considerações profundas sobre os impactos que se estendem para além dos aspectos puramente fisiológicos, adentrando o domínio psicológico dos indivíduos submetidos a esse procedimento.

Conforme Pacheco e do Monte (2019), a VILI é uma complicação significativa associada à ventilação mecânica, caracterizada por danos nos tecidos pulmonares. Pressões inspiratórias elevadas e volumes correntes excessivos podem resultar em inflamação pulmonar aguda, contribuindo para a morbidade respiratória e prolongando a necessidade de suporte ventilatório. As pressões inspiratórias inadequadamente

aplicadas podem levar ao barotrauma, causando danos às estruturas pulmonares. Além disso, o volutrauma, relacionado a volumes correntes excessivos, amplifica o risco de lesão pulmonar, tornando essencial a implementação de estratégias de ventilação protetora pulmonar.

A ventilação mecânica prolongada esticada a um maior risco de infecções hospitalares, com a pneumonia associada à ventilação (PAV) sendo uma complicação comum. A presença de tubos endotraqueais e a exposição prolongada a equipamentos ventilatórios criam um ambiente propício para a colonização bacteriana, exigindo vigilância rigorosa e medidas preventivas. A experiência de depender de um ventilador mecânico pode desencadear ansiedade significativa nos pacientes, exacerbada pela natureza muitas vezes abrupta e emergencial do procedimento. A sensação de perda de controle sobre as funções respiratórias contribui para um estado psicológico de impotência, nervosismo e preocupação exacerbada (BARCELLOS *et al.*, 2020).

O ambiente controlado necessário para a ventilação mecânica pode resultar em isolamento social, desencadeando sentimentos de solidão e desconexão. A restrição imposta pela necessidade desse ambiente pode precipitar sentimentos de depressão, tanto durante o período de ventilação quanto após a extubação. A exposição prolongada à ventilação mecânica, especialmente em contextos de terapia intensiva, pode contribuir para o desenvolvimento de sintomas de estresse pós-traumático (PTSD). Flashbacks, pesadelos e evitação de estímulos associados ao trauma são manifestações possíveis desse quadro clínico (CARMO, 2021).

A identificação precoce de fatores de risco emocional, por meio de avaliações psicológicas prévias, permite a implementação de intervenções personalizadas, adaptadas às necessidades emocionais específicas de cada paciente. A presença de profissionais de saúde mental na equipe de cuidados intensivos desempenha um papel central na oferta de suporte emocional contínuo, atuando como facilitadores da estabilidade emocional ao longo do período de ventilação mecânica. As estratégias como programas específicos para apoiar a adaptação dos pacientes à vida pós-ventilação mecânica, o envolvimento de familiares no cuidado do paciente e o uso de métodos de comunicação alternativa são fundamentais para promover a resiliência e a adaptação (VALER, 2021).

Conforme Barcellos *et al.*, (2020), os desafios físicos associados à ventilação mecânica, como a Lesão Pulmonar Induzida pela Ventilação (VILI), exigem

estratégias de ventilação protetora pulmonar e adaptações dinâmicas para prevenir complicações. No entanto, é igualmente crucial reconhecer os impactos psicológicos, que muitas vezes são subestimados. A ansiedade e o estresse pós-traumático emergem como reações comuns, destacando a necessidade de cuidados psicológicos integrados desde o início do processo.

De acordo com Valer (2021), os efeitos psicológicos da ventilação mecânica não se limitam apenas ao paciente, estendendo-se às dinâmicas familiares. O suporte emocional contínuo, tanto para o paciente quanto para seus entes queridos, torna-se imperativo para promover uma recuperação abrangente. As estratégias propostas para mitigar esses impactos, como a avaliação psicológica prévia e o envolvimento de profissionais de saúde mental, visam não apenas tratar as consequências, mas também prevenir potenciais complicações psicológicas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A ventilação mecânica (VM) é uma intervenção vital na terapia intensiva, fornecendo suporte respiratório essencial para pacientes críticos diante de insuficiência respiratória aguda. A pesquisa empreendida visou explorar os impactos físicos e psicológicos dessa intervenção complexa, proporcionando uma visão holística dos desafios enfrentados por pacientes e profissionais de saúde.

A aplicação da ventilação mecânica em pacientes críticos tem impactos significativos, tanto do ponto de vista físico quanto psicológico. Abordando os aspectos físicos, a Lesão Pulmonar Induzida pela Ventilação (VILI) surge como uma preocupação principal. O uso inadequado da ventilação pode resultar em danos aos pulmões, exacerbando condições pré-existentes e desencadeando a síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA). Estratégias como a ventilação protetora pulmonar foram desenvolvidas para mitigar esses riscos, focando na limitação de volumes correntes e pressões inspiratórias.

No aspecto psicológico, a experiência da ventilação mecânica pode causar ansiedade significativa nos pacientes. A natureza invasiva e muitas vezes emergencial do procedimento pode gerar desconforto emocional, agravado pela sensação de desconexão e perda de controle. O estresse pós-traumático é uma consequência potencial, especialmente em casos de exposição prolongada à ventilação. Além disso,

a dinâmica familiar e as relações sociais podem ser afetadas, contribuindo para desafios emocionais adicionais.

Ao longo da revisão de literatura, evidenciamos a evolução histórica da ventilação mecânica, desde seus primórdios até os avanços tecnológicos contemporâneos. A compreensão da mecânica respiratória, parâmetros ventilatórios e modos de ventilação contribui para um embasamento sólido sobre os aspectos fisiológicos dessa terapia. A Lesão Pulmonar Induzida pela Ventilação (VILI) e outras complicações fisiológicas foram discutidas, destacando a necessidade de estratégias como a ventilação protetora pulmonar. A análise crítica desses aspectos reforça a importância da personalização na escolha de parâmetros e modos, considerando a dinâmica evolutiva do estado clínico do paciente.

Os impactos psicológicos, especialmente ansiedade e estresse pós-traumático, foram identificados como elementos significantes na experiência do paciente submetido à ventilação mecânica. A atenção aos aspectos emocionais torna-se crucial, demandando intervenções integradas desde a fase inicial até a reabilitação pós-extubação. As estratégias propostas, como a avaliação psicológica prévia, o envolvimento de profissionais de saúde mental, a implementação de protocolos de sedação consciente e programas específicos de reabilitação psicológica pós-extubação, buscam mitigar os impactos adversos, promovendo uma abordagem mais abrangente e centrada no paciente.

A análise crítica e síntese dos achados destacaram a necessidade de pesquisas futuras direcionadas a intervenções específicas durante a fase pós-extubação, evidenciando uma lacuna a ser preenchida no conhecimento existente. Em conclusão, esta pesquisa proporciona uma compreensão aprofundada dos efeitos físicos e psicológicos da ventilação mecânica, contribuindo para o avanço do conhecimento científico e orientando práticas clínicas mais refinadas. A atenção integral aos aspectos fisiológicos e emocionais, aliada a estratégias de intervenção específicas, é imperativa para otimizar não apenas os desfechos clínicos, mas também a qualidade de vida e bem-estar dos pacientes submetidos a essa intervenção crucial na terapia intensiva.

A investigação sobre os efeitos da ventilação mecânica em pacientes críticos revelou a complexidade dessa intervenção crucial na terapia intensiva. Além de desempenhar um papel vital na sobrevivência, a ventilação mecânica apresenta desafios físicos, como lesões pulmonares, e impactos psicológicos significativos, incluindo

ansiedade e estresse pós-traumático. A revisão histórica destacou a evolução tecnológica e estratégias contemporâneas, como a ventilação protetora pulmonar, que visa minimizar complicações físicas. A Lesão Pulmonar Induzida pela Ventilação (VILI) foi identificada como uma preocupação, enfatizando a necessidade de personalização dos parâmetros para otimizar a eficácia terapêutica.

No âmbito psicológico, a exposição à ventilação mecânica, especialmente em ambientes de terapia intensiva, pode precipitar ansiedade e estresse pós-traumático. O impacto se estende além do paciente, afetando também as relações familiares. As estratégias propostas para mitigar esses impactos abrangem desde a fase inicial, com a avaliação psicológica prévia, até a reabilitação pós-extubação, com programas específicos. O envolvimento de profissionais de saúde mental é crucial, assim como a transparência na comunicação com pacientes e familiares.

Em conclusão, este estudo contribui para o avanço do conhecimento científico ao explorar os aspectos fisiológicos e psicológicos da ventilação mecânica. A atenção integrada a esses aspectos, aliada a estratégias de intervenção específicas, é essencial para otimizar os desfechos clínicos e a qualidade de vida dos pacientes submetidos a essa intervenção crucial na terapia intensiva.

REFERÊNCIAS

ARRUDA, Karla Driele da Silva Alves et al. **Atuação da psicologia frente ao paciente submetido à ventilação mecânica invasiva.** 2022.

BARCELLOS, Ruy de Almeida et al. Análise dos custos da internação hospitalar de pacientes em ventilação mecânica invasiva e fatores associados. **Clinical and biomedical research.** Vol. 40, n. 1 (2020), p. 14-20, 2020.

CARMO, Lara Daniela Pedreira. **Benefícios de um programa de reabilitação respiratória: O doente com infecção respiratória e ventilação mecânica.** 2021. Dissertação de Mestrado.

COELHO, Laura Maria Andrade; MENDES, Bárbara Lira Bahia. Mobilização precoce para reabilitação de pacientes acometidos por COVID-19 em Unidade de Terapia Intensiva: revisão integrativa. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 14, p. e134101421784-e134101421784, 2021.

DA CRUZ CRUZ, Valéria Carvalho; LIVRAMENTO, Rosileide Alves. A Influência da Mobilização Precoce em Pacientes Críticos Adultos Internados na Unidade de Terapia Intensiva: Revisão de literatura. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 5, n. 5, p. 3429-3450, 2023.

DA CUNHA, Irlanda Pedro; ULTRA, Rogério. O uso da mobilização precoce em pacientes em ventilação mecânica na UTI. 2019.

GONÇALVES, Nuno José Rocha. **Descontinuação da ventilação mecânica invasiva: intervenção de enfermagem de reabilitação.** 2023. Tese de Doutorado.

OLIVEIRA, Michael Luiz Cavalheiro. **Os efeitos da mobilização precoce em pacientes submetidos à ventilação mecânica.** 2021.

PACHECO, Tatiane Ribeiro; DO MONTE, Fernando Viegas. Os efeitos da mobilização precoce em unidades de terapia intensiva. **Revista da Associação Brasileira de Atividade Motora Adaptada**, v. 20, n. 1, 2019.

VALENTE, Joana Rita Abreu. **Manutenção da integridade cutânea na pessoa em situação crítica sob ventilação mecânica invasiva.** 2022. Tese de Doutorado.

VALER, Bruna Bampi. **Relação entre tempo de desmame de ventilação mecânica e presença de distúrbios neuropsiquiátricos e dependência física pós UTI.** 2021.